

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARNI ISHLAB CHIQUISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Bobur Muqumov

Toshkent davlat yuridik universiteti

Intellektual mulk huquqi kafedrası katta o'qituvchisi

E-mail: bmuqumov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649107>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish jarayonini takomillashtirish hamda tartibga solish ta'sirini baholash (TSTB) institutini joriy etishning dolzarb jihatlari yoritiladi. Muallif tomonidan TSBning huquqiy aniqlikni ta'minlash, tadbirkorlik subyektlariga bo'lgan ortiqcha yuklamalarni kamaytirish va davlat boshqaruvida ochiqlikni mustahkamlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajriba asosida TSTB mexanizmlarining milliy qonunchilik normalariga moslashtirilgan shakllari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tartibga solish ta'sirini baholash, normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy aniqlik, tadbirkorlik muhiti, huquqni qo'llash amaliyoti, huquqiy monitoring, institutsional islohot, ochiq boshqaruv, xalqaro tajriba.

Insoning huquq va erkinliklarining kafolatlarini yanada kuchaytirishda normativ-huquqiy hujjatlar salmoqli o'rin egallaydi.

Bunda, normativ-huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishi, ularning huquqni qo'llash amaliyotida to'g'ri talqin qilinishi va noaniqliklarni keltirib chiqarmasligi muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning (NHH) oqibatlarini chuqur dastlabki tahlil qilish asosida "aqli tartibga solish" ning innovatsion yondashuvlari joriy etilmoqda. Jamiyat va xususiy sektor vakillarining qonun ijodkorligi jarayonida keng va institutsional jihatdan mustahkam ishtirokini ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, bu yanada muvozanatli va ijtimoiy yo'naltirilgan huquqiy hujjatlarni qabul qilishga yordam bermoqda.

Bu borada normativ-huquqiy hujjatlarning loyihalarini ishlab chiqishda ushbu hujjat normalari fuqarolarning huquq va erkinliklarini, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda, xususiy mulkni himoyasini kafolatlashda normativ-huquqiy hujjatlarning loyihalarini tartibga solish ta'sirini baholash instituti muhim ahamiyat kasb etadi.

Huquqni qo'llash amaliyoti tahlili ayrim davlat organlari NHH loyihalarini ishlab chiqishda ularning potentsial huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini har tomonlama oldindan tahlil qilmasdan, shuningdek, ularni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ma'muriy va moddiy resurslarini to'g'ri hisobga olmasdan qabul qilinadigan holatlar mavjudligini ko'rsatadi. Natijada, tegishli hujjatlarda belgilangan maqsadlarga to'liq erishilmaslik holatlari, bu esa qabul qilingan qarorlarni keyinchalik qayta ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Bugungi kunda, tartibga solish ta'sirini baholash instituti normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish samaradorligini oshirishning muhim vositasiga aylanmoqda. Ushbu institut ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda yuzaga

kelishi mumkin bo'lgan byurokratik to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi uchun ushbu institut nisbatan yangi hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha respublika muvofiqlashtiruvchi kengashi tashabbusi bilan ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash maqsadida O'zbekistonda tartibga solish ta'sirini baholash tizimini joriy etish imkoniyatini o'rganish jarayoni boshlangan.

Bunda, 2006-yilga kelib respublikada tartibga solish ta'sirini baholash tizimini yaratishga qaratilgan tayyorgarlik boshlangan.

Mamlakatimizda tartibga solish ta'sirini baholash tizimi ishlab chiqilayotgan qonun hujjatlari loyihalarining hamda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini baholashga qaratilgan bo'lib, uning obyekti sifatida qo'yidagilarni nazarda tutuvchi ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyihalari hisoblanadi:

- tadbirkorlik subyektlariga yangi cheklovlar va yangi turdagi ruxsat berish tartib-taomillari, litsenziyalar joriy qilish yoki mavjud cheklov, ruxsat berish tartib-taomillari va litsenziyalanadigan faoliyat turlarini tadbirkorlik subyektlarining yana-da kengroq doirasiga tatbiq qilish;

- ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni yoki litsenziyalarni olish uchun qo'shimcha talablar va shartlarni joriy etish;

- tadbirkorlik subyektlari tomonidan ancha xarajatlar qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan talablar (shartlar)ni joriy etish;

- tadbirkorlik subyektlari — yuridik shaxslar ustav kapitalining eng kam miqdoriga nisbatan talablarni oshirish;

- tegishli sohadagi tadbirkorlik subyektlarining 30 va undan ortiq foizining huquq va qonuniy manfaatlariga ta'sir ko'rsatish;

- tadbirkorlik subyektlarining belgilangan huquqlarini qisqartirish (kamaytirish) yoki qo'shimcha majburiyatlar joriy qilishni;

- tadbirkorlik subyektlari uchun yangi turdagi javobgarlik choralarini joriy qilish;

- tadbirkorlik subyektlariga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar va boshqa turdagi imtiyoz, kafolat va preferensiyalarni belgilashni, shuningdek tadbirkorlik subyektlariga yangi huquqlar berishni nazarda tutuvchi normalar [7].

Quyidagilar ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyihalarining va qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini baholashning maqsadlari hisoblanadi:

muammoni, uni tartibga solishning maqsadi va mavjud yechimini tahlil qilish orqali normativ-huquqiy hujjatni qabul qilishda vujudga kelishi mumkin bo'lgan (vujudga kelgan) ijobiy va salbiy oqibatlarni aniqlash;

ishlab chiqilayotgan normativ-huquqiy hujjat loyahasida va qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimida korrupsiya, boshqa huquqbuzarliklar sodir etilishi uchun sharoit yaratadigan, tadbirkorlik subyektlari uchun ortiqcha ma'muriy hamda boshqa cheklovlarni joriy etadigan yoki joriy etishga sharoit yaratadigan qoidalarni aniqlash;

tadbirkorlik subyektlarida asossiz xarajatlar paydo bo'lishiga olib keluvchi qoidalarni aniqlash [1].

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ushbu institut biznes va davlat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shakllantirish uchun muhim ahamiyati ega bo'lgan tizimdir.

Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarning ushbu soha yuzasidan ilg'or ijobiy tajribasi o'rganilganda qo'yidagilar ma'lum bo'ldi.

Tartibga solish ta'sirini baholash tizimi xorijda XX asrning 80-yillaridan boshlab faol qo'llanib kelinmoqda va ushbu tizimga davlat (ochiq) boshqaruvi (Public Administration) sifatida qaraladi [2].

Ushbu institut vatani Daniya hisoblanadi. O'tgan asrning 60-yillaridan boshlab bu yerda davlat qarorlarining mustaqil baholash shuningdek ushbu qarorlarning fuqarolar hayoti va biznesga ta'sirini baholashning amalga oshirish boshlangan. 1997 yildan boshlab ma'muriy to'siqlar va ularning iqtisodiyotga ta'siri to'g'risidagi yillik hisobotlar e'lon qilish tajribasi yo'lga qo'yildi.

Buyuk Britaniyada tartibga solish ta'sirini baholash tartib-taomillari boshlanishi 1985 yilga to'g'ri keladi va ushbu tizim "Deregulyatsiya tashabbusi", deb ataladi.

1998 yilga kelib tartibga solish ko'lami yanada rivojlandi va kengaydi. Ushbu tartib-taomillarni amalga oshirish bevosita Buyuk Britaniya hukumati tomonidan amalga oshirilishi yo'lga qo'yildi.

Ta'kidlash joizki, Buyuk Britaniyada har bir vazirlik tizimida tartibga solish ta'sirini baholash boshqarmasi mavjud.

Buyuk Britaniyada ushbu institutga nisbatan o'zgacha yondashuv ko'zga tashlanadi. Inglizcha yondashuvning asosiy xususiyatlaridan biri shundan iboratki, bu yerda tartibga solish ta'sirini umumiy baholashdan ko'ra, e'tibor xarajatlarni baholashga qaratiladi.

Mamlakatda ushbu sohada doimiy ravishda tajriba almashuvi amalga oshiriladi, Milliy audit idorasi tomonidan ushbu sohada erishilgan yutuqlarni yillik tahlili olib boriladi [3].

Germaniya tajribasini o'rganish mobaynida qo'yidagilar ma'lum bo'ldi.

Germaniyada ushbu institut juda rivojlangan bo'lib, amaldagi qonunchilikka ko'ra xar bir vazirlik normativ-huquqiy hujjat loyihasining ishlab chiqish bosqichidan boshlab tartibga solish ta'sirini baholashni amalga oshirishga majbur hisoblanadi.

Tartibga solish tasirini baholash sifati uchun Ichki ishlar, Moliya hamda Iqtisodiyot vazirliklari mas'ul hisoblashishadi.

Germaniyaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - xarajatlarni hisoblash chuqurlashgan metodologiya asosida olib borilishi hisoblanadi. Ushbu metodologiya bevosita va bilvosita xarajatlar, soliqlar, ish bilan bandlik, ekologiya va tadbirkorlik faoliyatiga negativ ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan qarorlarni aniqlash va bartaraf etish qaratilgan. Ushbu jarayon to'rt haftadan bir yilgacha davom etishi mumkin [4].

Yuqorida keltirilgan davlatlarning mazkur sohadagi ilg'or tajribasi shuni ko'rsatadiki, tartibga solish ta'sirini baholash instituti biznesni boshqarishda istiqbolli hisoblanib, davlat tomonidan ortiqcha boshqarishni istisno etadigan tizimdir.

Ushbu institutning keng joriy etish ma'lum bir qaror qabul qilish jarayonida ushbu qaror yuzasidan chuqur tahlil o'tkazishni va ushbu jarayonga biznes hamjamiyatini keng jalb etishni talab qiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, tartibga solish ta'sirini baholash tizimi joriy etish qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning avtomatik ravishda sifati oshishiga olib kelmaydi.

Tartibga solish ta'sirini baholash tizimi haqiqatdan ham samarali ishlab ketishi uchun ushbu tizim davlat rivojlanish strategiyasini ajiralmas bir qismi bo'lishi hamda ushbu jarayonda biznes hamjamiyatning bevosita ishtiroki ta'minlanishi lozim.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Jacobs S.H. An Overview of Regulatory Impact Analysis in OECD countries. Regulatory Impact Analysis: Best Practices in OECD countries. Paris. OECD publications. URL: www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/35258828.pdf
2. Kirkpatrick C., Parker D. Regulatory Impact Assessment and Regulatory Governance in Developing Countries // Public Administration and Development. Vol. 24.
3. Better Regulation Framework Manual. Practical Guidance for UK Government Officials. July 2013. URL: www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211981/bis-13-1038-better-regulation-framework-manual-guidance-for-officials.pdf.
4. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. — М.: Прогресс-Традиция/
5. [https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2015/05/14/regulatory-impact-assessment-for-modernization-of-lawmaking-and-//](https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2015/05/14/regulatory-impact-assessment-for-modernization-of-lawmaking-and-/)